

O‘ZBEKISTONDA AKSIYALAR QIYMATINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTISIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Baholash ishi va investitsiyalar kafedrası
assistenti **Botirxo’ja**
Aziza Faxmuddin-qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston fond bozorining hozirgi holati va aksiyalar qiymatini baholashning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Maqolada kapital aktivlarini narxlash modeli (CAPM) va pul oqimlarini diskontlash (DCF) usullarini mahalliy bozor sharoitiga moslashtirish muammolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, aksiyalar qiymatini aniq baholash mamlakatning investisiya iqlimiga ta’siri va moliyaviy tizimni isloh qilishdagi o‘rni yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние фондового рынка Узбекистана и методы оценки стоимости акции. Рассматриваются проблемы адаптации модели оценки капитальных активов (CAPM) и метода дисконтированных денежных потоков (DCF) к условиям местного рынка. Также освещается роль точной оценки акции в улучшении инвестиционного климата и реформировании финансовой системы.

Abstract. This article analyzes the current state of the stock market in Uzbekistan and methods for valuing shares. The problems of adapting the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Discounted Cash Flow (DCF) method to local market conditions are considered. The role of accurate stock valuation in improving the investment climate and reforming the financial system is also highlighted.

Tayanch so‘zlar: aksiyalar qiymati, investisiya iqlimi, fond bozori, pul oqimlarini diskontlash, CAPM modeli, moliyaviy islohotlar, O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti bosqichida fond bozori rivojlantirish potensial investorlarni jalb qilish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Aksiyalar qiymatini to‘g‘ri va xalqaro standartlarga mos ravishda baholash investorlarning bozorga bo‘lgan ishonchini oshirishda asosiy omil hisoblanadi.

Aksiya qiymatini baholash – bu biznes qiymatini baholashning bir turi bo‘lib, aksiyadorlik jamiyatining barcha ko‘char, ko‘chmas, intellektual mulk va nomoddiy aktivlarini baholash asosida aniqlanadi. Aksiya qiymatini baholash turli maqsadlarda amalga oshiriladi va quyidagicha bo‘lishi mumkin:

oldi-sotdi, meros qoldirish, hadya etish va boshqalar bo‘yicha bitimlar tuzishda aksiyalar qiymatini baholash;

korxonalar tuzilmasi o‘zgargan sharoitda – qo‘shilish, yutib yuborish va boshqalarda aksiyalarning bozor qiymatini baholash;

qo‘shimcha muomalaga chiqarish yoki qimmatli qog‘ozlar emissiya qilish uchun aksiyalarni baholash;

pul evaziga qaytarib olishda bozordagi qiymatini aniqlash uchun aksiyalarni baholash;

tashqi investitsiyalarni jalb qilish uchun aksiyalarni baholash;

kredit olishda garov qiymati sifatida aksiyalarni baholash.

Aksiyalarni baholash – bu muayyan korxonaga (biznes), aniqrog‘i, baholanayotgan aksiyalar paketiga to‘g‘ri keladigan biznes qiymati ulushining bozor qiymatini aniqlashdir. Aksiyalarni baholash uchun aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan quyidagi hujjatlar topshirilishi talab etiladi:

ta’sis hujjatlaridan nusxalar ya’ni ta’sis shartnomasi, korxonaga ustavi, ro‘yxatdan o‘tganligi to‘g‘risida guvohnoma;

emissiyalarning qisqacha bayoni va qimmatli qog'ozlarni chiqarish yakunlari haqida hisobotlardan nusxalar;

korxonaning faoliyat turi va tashkiliy shakli;

ko'chmas mulkka oid ijara shartnomasining nusxasi yoki ko'chmas mulk kadastr;

oxirgi 3-5 yil uchun buxgalteriya hisoboti ma'lumotlari (buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot);

oxirgi 3 yil uchun auditorlik xulosalari;

asosiy vositalar to'g'risida ma'lumotlar;

mulkning inventar ro'yxati;

jami aktivlar (ko'chmas mulk, zaxira, veksellar, nomoddiy aktivlar) haqida ma'lumotlar; - kreditorlik qarzlarni kengaytmasi (har bir kreditni to'lov jadvallari);

debitorlik qarzlarni kengaytmasi yuzaga kelish muddati (qarzdorlikning qaytarilish muddati);

3-5 yil uchun mo'ljallangan biznes-rejani nusxasi.

Aksiya - bu egasining aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitalida ishtirok etishini tasdiqlovchi va foydani bir qismini dividendlar ko'rinishida olish, shuningdek, kompaniyani boshqarishda ishtirok etish huquqini beruvchi qimmatli qog'oz. Aksiyalar fond bozorida kapital jalb qilishning asosiy vositasi bo'lib, faol savdo va investitsiya faoliyatining obyekti hisoblanadi. Aksiyalarning ikkita asosiy turi mavjud: oddiy va imtiyozli. Oddiy aksiyalar - aksiyadorlarning umumiy yig'ilishlarida ovoz berish huquqini va foydada ulushni beradi.

Imtiyozli aksiyalar - belgilangan dividendga ega, lekin odatda ovoz berish huquqini bermaydi. Aksiyalarning qiymatini tushunish uchun avvalo "qiymat" va "narx" o'rtasidagi farqni ajratib olish kerak. Obyektiv yondashuv (A. Smit, K. Marks): Bu yondashuvga ko'ra, aksiyani asl qiymati korxonaning real aktivlari va ularni yaratishga sarflangan mehnat/resurslar bilan belgilanadi. Subyektiv yondashuv (J. B. Sey, avstriya maktabi): Aksiya qiymati investorning ushbu aktivdan kutayotgan nafi (dividend yoki kursning o'sishi) va uning subyektiv bahosiga bog'liq. Aksiya qiymatini aniqlashda uchta asosiy yondashuv mavjud bo'lib, daromad, qiyosiy va xarajat yondashuvlari. Daromad yondashuvda pul oqimlarini diskontlash (DCF) modeli eng ko'p qo'llaniladi. Kelajakdagi pul oqimlarini prognozlashtirib, korxonaning qiymatini aniqlashdan iborat. Qiyosiy yondashuvda o'xshash kompaniyalarning bozordagi multiplikatorlari (P/E, P/S, EV/EBITDA) bilan solishtirish orqali aniqlanadi. Xarajat yondashuvda kompaniya aktivlarining tiklanish qiymatidan majburiyatlarni chegirib tashlash orqali hisoblab aniqlanadi. Korxonaning balansini aniqlab bozor qiymati aniqlanadi.

Aksiyalarni baholash uchun qo'llaniladigan qiymat konsepsiyalari

<i>Baholash yondashuvlari</i>	<i>Konsepsiyaning tarkibi</i>
Xarajatlarga asoslangan yondashuv (almashtirish) yoki mulkiy yondashuv (aktivlarni to'planishi)	Aksiyalarning qiymati mavjud aksiyadorlik jamiyatining almashtiriladigan qiymatiga asosan belgilanadi (xuddi shunday korxonani tashkil qilish qiymati) Aksiyalarning qiymati ishlayotgan korxonaga (biznes)ning hosilaviy qiymati hisoblanadi. Kapital aktivlar (sof aktivlar qiymati) qismiga asoslanib yoki passiv qismining (taqsimlanmagan foyda) orqali aksiyalar qiymati aniqlanadi. Aksiya qiymatining har bir aktiv elementning umumiy bozor qiymatiga bog'liq bo'lib, ularni amalga oshirish vaqti va xarajatiga mos keladi.
Daromad yondashuvi	Aksiyalar qiymati quyidagilarga asoslanadi: 1) joriy qiymatni diskontlash; 2) sof foyda (pul oqimlari) ni kapitalizatsiyalash.
Qiyosiy yondashuv (analoglar, bozor kapitali yoki muvofiqlashtirish)	Aksiyadorlik jamiyatlarining faoliyat turiga o'xshash aksiyalar, profil, kapital miqdori, stavkalar (ko'paytiruvchi) va boshqa tavsiflovchi belgilari (parametrlari) o'xshash

CAPM (Capital Asset Pricing Model): Aksiyaning talab qilinadigan daromadlilik uning bozordagi tizimli xavfi beta (β) bilan belgilanadi. O'zbekiston sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) qiymatini baholashda CAPM modelidan foydalanishda ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Xususan, beta (β) koeffitsiyentini hisoblash uchun bozor ma'lumotlarining yetarli emasligi baholovchilardan qo'shimcha izlanishlar talab qiladi.

$$E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$$

O'zbekistonda aksiyalarni baholashdagi muammolar va yechimlar

Hozirgi kunda Toshkent respublika fond birjasida kotirovka qilinayotgan kompaniyalar soni ortib borayotgan bo'lsa, bozorning likvidligi pastligicha qolmoqda. Bu esa qiyosiy yondashuvni qo'llashni qiyinlashtiradi. Shu sababli, baholashda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

Risk-premiyani hisoblash: O'zbekiston uchun mamlakat riski va kichik biznes riskini inobatga olish zarur. MHXSga o'tish: Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga to'liq o'tish aktivlar qiymatini shaffof ko'rsatishga xizmat qiladi. Dividend siyosati: Ko'pgina mahalliy kompaniyalarning dividend to'lash tarixi shakllanmaganligi sababli, Gordon modelini qo'llashda ehtiyotkorlik talab etiladi.

Moliya tizimini isloh qilish va investisiya iqlimini yaxshilash uchun aksiyalarni baholash tizimini raqamlashtirish va baholovchilarning malakasini oshirish muhimdir. Xususan, "Yagona baholash standartlari"ni xalqaro IVSC standartlari bilan yanada uyg'unlashtirish lozim. Bu o'z navbatida mahalliy aksiyadorlik jamiyatlarning (IPO) va (SPO) jarayonlarida muvaffaqiyat qozonishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Baholash faoliyati to'g'risida»gi Qonuni.
2. O'zbekiston respublikasining yagona milliy baholash standarti.
3. F.M. Matmurodov "Qimmatli qog'ozlarni baholash", O'quv qo'llanma. Toshkent – 2011 y. 4. Damodaran A., "Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset", Wiley Finance, 2021